

Protocolo de procedimientos de optometría

Protocolo integrado para la valoración del segmento posterior mediante oftalmoscopia directa, indirecta y captura digital con cámara retinal

Natalia C Gonzalez-Jimenez ^{1*}, Angie Medina ¹, Gensy Peña Rios ¹

Afiliaciones

¹Fundación Universitaria del Área Andina, Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte, Bogotá D.C, 110311, Colombia.

***Correspondencia**

E-mail: ngonzalez140@areandina.edu.co

Resumen

Objetivo: Establecer un procedimiento estandarizado para la evaluación del segmento posterior del ojo mediante oftalmoscopia directa, oftalmoscopia indirecta y captura digital con cámara retinal portátil.

Métodos: El protocolo se desarrolló a partir de una revisión integrativa de la literatura científica, reuniendo las mejores prácticas descritas en guías clínicas, manuales técnicos y estudios de validación.

Resultados: Se describen técnicas detalladas para oftalmoscopia directa e indirecta con lentes de +20D, +70D y +90D, así como para la captura digital con cámara retinal Volk Pictor Prestige®. Se incluyen tablas comparativas de lentes, un formato estandarizado de registro clínico, referencias anatómicas y topográficas para documentar hallazgos, y criterios de repetición y seguimiento. Además, se integran biomarcadores clínicos y de imagen asociados a patologías como desprendimiento de retina, oclusión vascular, retinopatía diabética e hipertensiva, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, miopía magna y toxoplasmosis ocular. Finalmente, se proponen algoritmos de decisión que orientan la interpretación de hallazgos y la referencia oportuna en contextos de tamizaje, diagnóstico y seguimiento.

Conclusión: Este protocolo ofrece un marco estructurado y práctico que fortalece la toma de decisiones clínicas, apoya la formación académica y potencia la investigación en la evaluación del segmento posterior. Sus aplicaciones se extienden a la educación, al tamizaje poblacional y al avance de la práctica optométrica y oftalmológica basada en la evidencia.

Palabras clave: segmento posterior, biomarcadores retinianos, protocolo clínico, algoritmos de decisión.

1. Indicación y criterios de uso

La evaluación del fondo de ojo mediante oftalmoscopia directa debe realizarse en todos los pacientes, como parte esencial del examen clínico optométrico rutinario. Esta técnica permite una exploración inicial rápida y eficaz del segmento posterior, orientando la necesidad de pruebas complementarias (1).

La oftalmoscopia indirecta y la captura de imágenes con cámara retinal Volk Pictor Prestige® están indicadas como pruebas complementarias únicamente cuando la oftalmoscopia directa revela hallazgos clínicamente relevantes, como lesiones retinianas, cambios vasculares, alteraciones del

Protocolo de procedimientos de optometría

nervio óptico o cualquier otra anomalía que requiera una valoración más detallada y documentada (2,3).

Estas herramientas complementarias cobran especial relevancia en pacientes con enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial o trastornos autoinmunes, así como en aquellos con antecedentes familiares de patologías retinianas o bajo tratamiento con fármacos potencialmente tóxicos en retina (4).

Desde un enfoque clínico, su uso está indicado ante la presencia de síntomas visuales como visión borrosa, escotomas, fopsias o pérdida del campo visual. En términos epidemiológicos y preventivos, se justifican en adultos mayores por los cambios fisiológicos del envejecimiento ocular y el riesgo elevado de degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Además, en contextos de tamizaje o seguimiento clínico, la cámara retinal permite una documentación objetiva y comparativa, facilitando el diagnóstico precoz, la evaluación longitudinal del estado retiniano y la referencia oportuna cuando se identifiquen hallazgos de relevancia clínica (5).

2. Consideraciones previas y preparación del paciente

La adecuada preparación del paciente optimiza la calidad diagnóstica en la evaluación del fondo de ojo y varía según la técnica utilizada. Aspectos comunes incluyen la obtención de consentimiento informado, explicación del procedimiento y efectos adversos, revisión de antecedentes sistémicos y oculares (alergias, riesgo de cierre angular, síntomas visuales recientes) y control de condiciones ambientales (iluminación, equipo calibrado y desinfectado). La higiene estricta del instrumental es indispensable, especialmente en dispositivos de contacto como la cámara retinal (6,7).

Oftalmoscopia directa: técnica monocular que permite una visualización central del polo posterior. Generalmente no requiere midriasis, aunque esta puede mejorar el campo visual observable. El paciente debe estar sentado y colaborativo, manteniendo la mirada fija y la cabeza estable (1,8,9).

Oftalmoscopia indirecta (+20D, +70D, +90D): proporciona una imagen invertida y real del fondo de ojo con mayor campo visual, siendo indispensable la midriasis farmacológica (tropicamida 1% fenilefrina 2.5-10%) para una adecuada visualización periférica (1,10).

- Con lente +20D y oftalmoscopio indirecto de cabeza, el paciente se posiciona recostado o con inclinación cefálica posterior.
- Con lentes +70D/+90D y lámpara de hendidura, se requiere posicionamiento cefálico firme sobre mentonera y apoyo frontal. El operador debe dominar la distancia de trabajo, el enfoque y el alineamiento eje lente pupila retina para evitar distorsión y pérdida de campo.

Captura digital con cámara retinal Volk Pictor Prestige®: aunque puede utilizarse en miosis fisiológica, se recomienda midriasis en condiciones subóptimas. El paciente debe permanecer en posición sentada, con fijación estable y mínima frecuencia de parpadeo durante la captura (3).

3. Procedimiento

Oftalmoscopia directa

El siguiente procedimiento se basa en recomendaciones de la literatura (1,2,8,9):

Protocolo de procedimientos de optometría

1. Sujeta el oftalmoscopio a aproximadamente 15 cm del ojo del paciente y con un ángulo de 25° respecto al eje visual. Inicia con una apertura pequeña y la lente ajustada en 0 dioptrías. Dirige el haz de luz hacia la pupila hasta identificar el reflejo rojo, señal de alineación correcta.
2. Acércate lentamente hasta quedar a unos 3–5 cm del ojo, manteniendo enfoque y estabilidad. Si hay errores refractivos, ajusta la lente del oftalmoscopio (potenciómetro) girando la rueda de dioptrías según las estructuras que desees observar:
 - +40 a +15 D: Córnea y cámara anterior
 - +12 a +6 D: Cristalino (zonas internas)
 - +5 a +1 D: Humor vítreo anterior
 - 0 D: Retina en ojos emétopes
 - -1 a -4 D: Retina en mayor profundidad o en miopía leve
 - -5 a -25 D: Retina en ojos miopes o estructuras más posteriores

Evalúa cuidadosamente el disco óptico observando color, bordes y disposición vascular. Para visualizar la mácula, desplaza la luz hacia la región temporal. Solicita al paciente mover la mirada en distintas direcciones para explorar la retina periférica (1,2,8,9). La Tabla 1 presenta los distintos tipos de aperturas y filtros disponibles en el oftalmoscopio directo, junto con su descripción y utilidad clínica específica según las condiciones de exploración.

Tabla 1. Aperturas y filtros del oftalmoscopio directo.

Tipo de apertura/filtro	Descripción
Apertura de micropuntos	Permite una entrada visual muy pequeña y rápida en pupilas muy pequeñas o no dilatadas.
Apertura pequeña	Facilita la visión del fondo a través de una pupila sin dilatar, evitando el deslumbramiento.
Apertura grande	Proporciona mayor entrada de luz para examinar pupilas dilatadas.
Apertura de fijación	Apertura con centro abierto y líneas que permite observar fijación excéntrica y valorar lesiones maculares.
Apertura de Ranura	Haz de luz en forma de franja, útil para observar detalles de relieve como tumores o edema.
Filtro azul cobalto	Luz azul para uso con fluoresceína; resalta abrasiones, úlceras o cuerpos extraños.
Filtro sin rojo	Elimina los rayos rojos, mejora el contraste de vasos y estructuras retinianas.
Filtro polarizado lineal cruzado	Reduce reflejos y dispersión lumínica; mejora el contraste en observaciones detalladas.

Fuente: (8,9).

Oftalmoscopia indirecta: técnicas con lente de +20D, +90D y +70D

El examinador selecciona la lente adecuada según el objetivo clínico; las principales diferencias entre los tipos de lentes utilizados en oftalmoscopia se resumen en la Tabla 2. La lente de +20D se utiliza en oftalmoscopia indirecta binocular y ofrece un campo visual amplio de aproximadamente 60° y una magnificación cercana a 3.13x. Las lentes de +70D y +90D se emplean principalmente con lámpara de hendidura; la primera brinda una alta magnificación (~2.5x) con campo moderado, mientras que

Protocolo de procedimientos de optometría

la segunda proporciona una vista más amplia (~7 diámetros de disco óptico) con menor aumento (~0.76x) (1,2,10).

Técnica con lente de +20D

1. Coloque el oftalmoscopio en la cabeza y ajuste la distancia interpupilar, el tamaño e intensidad del haz de luz. Inicie con baja intensidad. Aplique filtros si es necesario.
2. Sostenga la lente al revés (lado convexo hacia el ojo), a 4–5 cm de la córnea. Estabilice la mano sobre la frente o mejilla del paciente.
3. Alinee el eje visual del paciente, la lente y el haz de luz para enfocar correctamente el fondo de ojo.
4. Inicie con el paciente mirando hacia arriba y explore la retina superior. Solicite que mire en las otras direcciones para examinar 360° de la periferia.
5. Realice si se requiere mejor visualización periférica.
6. Examine la mácula al final para evitar incomodidad y facilitar la cooperación del paciente.

Técnica integrada para fondo de ojo con lente de +70D o +90D

1. Dilata la pupila con tropicamida y fenilefrina.
2. Coloca al paciente correctamente frente a la lámpara de hendidura.
3. Ajusta el aumento entre 10–16x, con luz amplia e inclinada.
4. Sostén la lente seleccionada (+70D a 10–15 mm, +90D a 7–8 mm del ojo).
5. Encuentra el reflejo del fondo de ojo a través de la lente.
6. Enfoca la retina con el joystick, ajustando altura y profundidad.
7. Observa primero mácula, papila y arcadas vasculares.
8. Evalúa hallazgos como edema, hemorragias, exudados o neovasos.
9. Pide al paciente mirar en distintas direcciones para explorar la retina periférica.
10. Cambia tu posición o la inclinación de la luz si hay zonas difíciles de ver.
11. Si es necesario, usa filtros como el sin rojo o azul cobalto.
12. Para visión estereoscópica, mueve levemente tu eje visual.
13. Retira la lente con cuidado y documenta los hallazgos clínicos.

Tabla 2. Cuadro comparativo que presenta las diferencias entre los tipos de lentes utilizados en oftalmoscopia.

Característica	Lente +20D	Lente +70D	Lente +90D
Aumento	Bajo (~3x)	Alto (~1.0x)	Moderado (~0.76x)
Campo visual	Amplio (~45–60°)	Medio (~50°)	Amplio (~74°)
Distancia de trabajo	Larga (~50 mm)	Intermedia (~10–15 mm)	Corta (~7–8 mm)
Tipo de imagen	Real, invertida y aérea	Real, invertida y aérea	Real, invertida y aérea
Uso típico	Oftalmoscopia indirecta con lupa de cabeza (binocular indirecta)	Biomicroscopía con lámpara de hendidura	Biomicroscopía con lámpara de hendidura

Protocolo de procedimientos de optometría

Ventaja principal	Campo amplio y visualización periférica (ideal para retina)	Mayor detalle retiniano y resolución	Campo amplio y buena visión macular
--------------------------	---	--------------------------------------	-------------------------------------

Fuente: (1,10).

Técnica de captura digital con cámara retinal Volk Pictor Prestige®

El equipo que tenemos disponible en el Areandina es una cámara retinal portátil Volk Pictor Prestige® (Volk Optical, Inc.), utilizada para la obtención de imágenes del fondo de ojo en entornos clínicos. A continuación, se describe el procedimiento recomendado para su uso adecuado (3):

1. Verificar que todos los componentes del equipo estén completos.
2. Ensamblar el módulo retinal y colocar la copa ocular.
3. Preparar el entorno con luz tenue.
4. Solicitar al paciente cubrir el ojo contralateral y fijar la mirada en el punto rojo.
5. Sostener la cámara con ambas manos, apoyarla suavemente en la frente del paciente, iniciando a 13–15 cm del ojo.
6. Centrar la pupila en la pantalla; confirmar que las guías estén verdes y la imagen se torne gris al acercarse.
7. Identificar y mantener centrado el reflejo retiniano hasta visualizar claramente la retina.
8. Al tocar con la copa el ojo, cerrar ligeramente la mano para estabilizar la imagen y mejorar el sellado.
9. Realizar ajustes finos de enfoque y posición.
10. Presionar el botón de captura.
11. Ajustar el brillo con el rodillo según pigmentación del iris (3–5 claros, 6–8 medios, 9–10 oscuros).
12. Ajustar el enfoque manualmente en un rango de -20 a +20 D (negativo para miopía, positivo para hipermetropía).
13. Cambiar el punto de fijación según la estructura a centrar (mácula o disco).
14. Seleccionar el modo de captura (imagen fija JPEG o video MPEG-4).
15. Guardar los archivos y transferir por USB o WLAN según necesidad.

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 1. Técnica de estabilización manual durante la captura retinal. La mano de soporte se cierra ligeramente para sellar la copa ocular al ojo, mejorando la estabilidad y la calidad de la imagen.

Fuente: (3).

4. Interpretación de resultados

La Figura 2 representa un fondo de ojo sano, y se presenta como modelo de referencia para la interpretación sistemática de resultados obtenidos mediante cámara retinal. En ella se identifican los principales parámetros anatómicos y vasculares a evaluar durante una retinografía: el tapete retinal de color naranja uniforme, una papila redonda con bordes definidos, una emergencia vascular simétrica, excavación fisiológica de 0.3, y una relación arteria/vena de 2:3. Además, se observa una mácula avascular, bien delimitada, que indica integridad funcional de la región central de la retina. Esta representación permite establecer un punto de partida en la evaluación retiniana, facilitando la detección patológica (11–13).

Figura 2. Fondo de ojo derecho normal. Muestra características normales como papila con bordes definidos, excavación 0.2, mácula avascular y relación arteria/vena 2/3, útiles para evaluar salud retiniana y nervio óptico. **Fuente:** (14).

La Figura 3 sirve como guía visual para la identificación e interpretación de hallazgos clínicos en la evaluación del fondo de ojo. Este esquema integra los principales signos retinianos observables mediante oftalmoscopia, facilitando un análisis sistemático orientado al diagnóstico diferencial de patologías como retinopatía diabética, retinopatía hipertensiva, DMAE y glaucoma. Para

Protocolo de procedimientos de optometría

complementar esta interpretación, en el anexo se incluyen algoritmos de decisión y biomarcadores clínicos y de imagen asociados a las enfermedades retinianas más prevalentes.

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 3. Hallazgos retinianos en patologías sistémicas y oculares. Imagen comparativa de signos retinianos clave asociados a enfermedades sistémicas y oculares como hipertensión, diabetes, glaucoma y DMAE. **Fuente:** (15–19).

5. Criterios de repetición o seguimiento

En la práctica clínica, repetir una oftalmoscopia directa es recomendable cuando las condiciones ópticas del ojo como cataratas densas, pupilas diámetro disminuido, edema corneal o hemorragia vítrea impiden visualizar con claridad el fondo ocular. Asimismo, si los hallazgos son poco concluyentes, especialmente en la evaluación de la mácula o el nervio óptico (ante sospecha de glaucoma, edema de papila o pérdida visual central), es prudente realizar una nueva exploración bajo mejores condiciones o con mayor cooperación del paciente (1,2,8,9).

En oftalmoscopia indirecta, ya sea con lentes de +20D, +70D o +90D, se repite el examen ante imágenes deficientes por mala técnica, movimiento o iluminación. También se indica en el seguimiento de patologías crónicas como DMAE, retinopatía diabética o glaucoma, o frente a nuevas lesiones, desgarros o hemorragias. En el postoperatorio ocular, permite detectar posibles complicaciones. No obstante, si el paciente no colabora, la dilatación es insuficiente o hay barreras físicas o cognitivas, la evaluación debe reprogramarse o sustituirse por técnicas alternativas (20).

La captura digital con cámara retinal (como la Volk Pictor Prestige®) también requiere repetición si hay reflejos (superior o inferior, según la distancia de la cámara), desenfoque (corregible con ajustes de refracción o enfoque automático), o niveles de brillo inapropiados. Si el reflejo pupilar oculta la mácula o el disco, o si no se visualiza claramente un cruce arteriovenoso o una lesión sospechosa, se debe repetir de inmediato durante el mismo encuentro clínico (3).

Finalmente, cualquier hallazgo sospechoso lesiones pigmentadas, edema macular, fotorpsias, metamorfopsia, pérdida visual repentina requiere evaluación continua. En tratamientos activos (inyecciones, terapia láser), se justifica un seguimiento cercano, al igual que en pacientes con factores de riesgo como miopía magna, hipertensión o antecedentes familiares. Ante sospecha de retinopatía, se sugiere reevaluación a los tres meses (2).

6. Registro y reporte de resultados

Durante la evaluación del fondo de ojo es esencial realizar un registro clínico estructurado y topográficamente orientado. Todo hallazgo debe describirse con precisión anatómica, destacando alteraciones en el nervio óptico, mácula, retina o vasos, y consignando su ubicación, tamaño, color, bordes y simetría bilateral (1).

En la oftalmoscopia directa se privilegia el detalle central, ideal para describir mácula y disco óptico. La oftalmoscopia indirecta permite una evaluación periférica amplia, recomendándose el uso de cuadrantes anatómicos (superior, inferior, nasal, temporal) para ubicar los hallazgos. Con cámara retinal, deben incluirse imágenes de calidad, identificadas con lateralidad, fecha y se debe anotar si la obtención de imágenes fue satisfactoria. Estas imágenes son claves para documentar cambios en el

Protocolo de procedimientos de optometría

tiempo y respaldar decisiones clínicas (1–3,8–10). El formato de registro clínico del fondo de ojo utilizado en la Fundación Universitaria del Área Andina se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Registro de fondo de ojo en la historia clínica. Formato de descripción de fondo de ojo de la historia clínica del centro médico de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Características observadas en el fondo de ojo	OD	OI
Color		
Papila		
Excavación		
Relación Arteria - Vena		
Mácula		
Brillo Foveal		
Fijación		
Observaciones		

Para el registro clínico de alteraciones en retina, se recomienda utilizar referencias anatómicas estandarizadas como las mostradas en la figura. En la imagen A se representan las dimensiones precisas de las regiones maculares foveola (0.35 mm), fóvea (1.5 mm), parafóvea (2.5 mm) y perifóvea (5.5 mm), así como el diámetro del disco óptico (1.92 mm), lo cual permite ubicar y dimensionar hallazgos con mayor exactitud. La imagen B muestra la división de la retina en cuadrantes anatómicos (temporal/nasal y superior/inferior), útil para registrar de manera topográfica la localización de las lesiones (2,21).

Figura 4. Referencias anatómicas y topográficas del fondo de ojo. La imagen A delimita regiones maculares (fóvea, parafóvea, perifóvea) y el disco óptico con medidas precisas, mientras que la imagen B divide la retina en cuadrantes anatómicos (nasal, temporal, superior e inferior). Estas referencias facilitan la localización y descripción estandarizada de hallazgos retinianos en la práctica clínica y en el registro optométrico. **Fuente:** (22).

Protocolo de procedimientos de optometría

7. Referencias

1. Agudelo Guevara AM, León Álvarez A, Pinzón Mora CV, Solórzano Bernal CA, Gómez González M del P, Márquez Galvis MM, et al. Manual de procedimientos clínicos en optometría: Tomo 1. Bogotá; 2022.
2. American Academy of Ophthalmology. EyeWiki [Internet]. 2025 [cited 2025 May 30]. Available from: https://eyewiki.org/Main_Page
3. Volk Optical Inc. Volk Pictor Prestige User Manual [Internet]. Mentor; [cited 2025 May 30]. Available from: <https://22775047.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/22775047/Product%20Guides/Portable%20Fundus%20Cameras/IFU%20-%20Portable%20Fundus%20Cameras/Pictor%20Prestige/IM-106%20Rev%206.0%20Volk%20Pictor%20Prestige%20User%20Manual.pdf>
4. Williams GA, Scott IU, Haller JA, Maguire AM, Marcus D, McDonald HR. Single-field fundus photography for diabetic retinopathy screening. *Ophthalmology*. 2004 May;111(5):1055–62.
5. Gomes DF, Curado D da SP, Gomes RM, Leite BF, Ramos MC, Silva EN da. Clinical effectiveness of screening for age-related macular degeneration: A systematic review. *PLoS One*. 2023 Nov 16;18(11):e0294398.
6. Stein HA, Stein RM, Freeman MI. Preliminary examination. In: *The Ophthalmic Assistant*. Elsevier; 2013. p. 111–42.
7. Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and Sterilization in Health Care Facilities. *Infect Dis Clin North Am*. 2016 Sep;30(3):609–37.
8. Stanford Medicine 25. Fundoscopic Exam (Ophthalmoscopy) [Internet]. [cited 2025 May 30]. Available from: <https://stanfordmedicine25.stanford.edu/the25/fundosopic.html>
9. Welch Allyn Inc. A Guide to the Use of Ophthalmoscopes in the Eye Examination [Internet]. [cited 2025 May 30]. Available from: <https://es.scribd.com/document/531207530/7932479>
10. Welch Allyn Inc. Welch Allyn 12500 Binocular Indirect Ophthalmoscope: Owner's Manual [Internet]. Skaneateles; 2025 [cited 2025 May 30]. Available from: <https://image.tigermedical.com/Manuals/WEL12500--20150729174748807.pdf>
11. Machado LF, Furlanetto RL, Gracitelli CPB. Anatomy and evaluation of the optic nerve head. *Arq Bras Oftalmol*. 2021;85(5).
12. Yamashita T, Terasaki H, Asaoka R, Iwase A, Sakai H, Sakamoto T, et al. Age prediction using fundus parameters of normal eyes from the Kumejima population study. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2024 Oct 31;262(10):3393–401.
13. Kels BD, Grzybowski A, Grant-Kels JM. Human ocular anatomy. *Clin Dermatol*. 2015 Mar;33(2):140–6.

Protocolo de procedimientos de optometría

14. Zedan M, Zulkifley M, Ibrahim A, Moubark A, Kamari N, Abdani S. Automated Glaucoma Screening and Diagnosis Based on Retinal Fundus Images Using Deep Learning Approaches: A Comprehensive Review. *Diagnostics*. 2023 Jun 26;13(13):2180.
15. Monemian M, Rabbani H. Red-lesion extraction in retinal fundus images by directional intensity changes' analysis. *Sci Rep*. 2021 Sep 14;11(1):18223.
16. Tan W, Yao X, Le TT, Tan B, Schmetterer L, Chua J. The New Era of Retinal Imaging in Hypertensive Patients. *Asia-Pacific Journal of Ophthalmology*. 2022 Mar;11(2):149–59.
17. Soares I, Castelo-Branco M, Pinheiro A. Microaneurysms detection in retinal images using a multi-scale approach. *Biomed Signal Process Control*. 2023 Jan;79:104184.
18. Platas-Moreno I, Antón-Benito A, Pérez-Cid-Rebolleda MT, Rosado Sierra MB. Papiledema secundario a trombosis del seno sagital superior. Cuadro paraneoplásico de un linfoma del manto. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2016 Jan;91(1):44–7.
19. M K, G M. A comprehensive review on early detection of drusen patterns in age-related macular degeneration using deep learning models. *Photodiagnosis Photodyn Ther*. 2025 Feb;51:104454.
20. Lewallen S. A simple model for teaching indirect ophthalmoscopy. *British Journal of Ophthalmology*. 2006 Jul 26;90(10):1328–9.
21. Joyce C, Le PH, Sadiq NM. *Histology, Retina*. 2025.
22. Häggström M. Macula [Internet]. 2014 [cited 2025 May 31]. Available from: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macula.svg>
23. Oga T, Mano F, Kuniyoshi K, Iwahashi C, Kondo H, Kusaka S. Fluorescein Angiography May Predict Surgical Outcomes of Tractional Retinal Detachment in Familial Exudative Vitreoretinopathy. *Ophthalmol Retina*. 2025 Feb;
24. OQUENDO PL, SODHI GS, NAIDU SC, MARTINS MELO I, PECAKU A, DEMIAN S, et al. Optical Coherence Tomography Features in Fovea-Off Exudative vs Rhegmatogenous Retinal Detachment. *Am J Ophthalmol*. 2024 Dec;268:212–21.
25. PARIS J, MACRI C, LEE YM, LE M, SAMMOUH F, GUN M, et al. Colour Doppler and Contrast-Enhanced Ultrasound Characteristics in Degenerative Retinoschisis and Retinal Detachment. *Am J Ophthalmol*. 2025 Jul;275:145–55.
26. Kolli A, Wong J, Duret S, Stewart JM, Connor TB, Roorda A, et al. Outer retinal reflectivity and visual function loss after anatomically successful macula-off rhegmatogenous retinal detachment repair. *Am J Ophthalmol Case Rep*. 2025 Jun;38:102294.
27. Xu B, Wang Y, Cheng Y, Huang Q. The role of vitreous cortex remnants in secondary macular hole formation and spontaneous closure following vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment. *Photodiagnosis Photodyn Ther*. 2024 Dec;50:104357.

Protocolo de procedimientos de optometría

28. OQUENDO PL, SODHI GS, NAIDU SC, MARTINS MELO I, PECAKU A, DEMIAN S, et al. Optical Coherence Tomography Features in Fovea-Off Exudative vs Rhegmatogenous Retinal Detachment. *Am J Ophthalmol*. 2024 Dec;268:212–21.
29. Rueda-Rueda T, Sánchez-Vicente JL, Llerena-Manzorro L, Medina-Tapia A, González-García L, Alfaro-Juárez A, et al. Desprendimiento de retina exudativo bilateral asociado con coriorretinopatía serosa central en una paciente tratada con corticoesteroides. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2017 Oct;92(10):481–5.
30. Huang S, Jin K, Gao Z, Yang B, Shi X, Zhou J, et al. Automated interpretation of retinal vein occlusion based on fundus fluorescein angiography images using deep learning: A retrospective, multi-center study. *Heliyon*. 2024 Jul;10(13):e33108.
31. Cruz Niesvaara D, Ibero Villa JL, Leiva Aranda I, Blanco López B. Oclusión de la vena central de la retina. *SEMERGEN - Medicina de Familia*. 2006 Nov;32(9):468–9.
32. Kumar B, Yu DY, Morgan WH, Barry CJ, Constable IJ, McAllister IL. The distribution of angioarchitectural changes within the vicinity of the arteriovenous crossing in branch retinal vein occlusion. *Ophthalmology*. 1998 Mar;105(3):424–7.
33. Beuse A, Wenzel DA, Spitzer MS, Bartz-Schmidt KU, Schultheiss M, Poli S, et al. Automated Detection of Central Retinal Artery Occlusion Using OCT Imaging via Explainable Deep Learning. *Ophthalmology Science*. 2025 Mar;5(2):100630.
34. Konno A, Ishibazawa A, Ro-Mase T, Ishiko S, Song YS, Nishikawa N, et al. Circumpapillary collateral vessel development in iatrogenic central retinal artery occlusion observed using OCT angiography. *Am J Ophthalmol Case Rep*. 2020 Sep;19:100740.
35. Quinn MP. The Current Treatment of Branch Retinal Artery Occlusion and Central Retinal Artery Occlusion. *Adv Ophthalmol Optom*. 2024 Aug;9(1):235–47.
36. Teresa Gómez Rodríguez M, Dolores Mugarza Hernández M. Pérdida brusca de visión: oclusión de la arteria central de la retina. *SEMERGEN - Medicina de Familia*. 2000 Jan;26(3):159–60.
37. Cisneros Arias PA, Bakkali IBE, Aramburu Clavería J, Castillo Fernandez M, Bartolomé-Sesé I. Mancha roja cereza en un paciente con oclusión de la arteria central de la retina y arteria cilioretiniana permeable. *Medicina Clínica Práctica*. 2023 Jan;6(1):100350.
38. Ohno-Matsui K, Wu PC, Yamashiro K, Vutipongsatorn K, Fang Y, Cheung CMG, et al. IMI Pathologic Myopia. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*. 2021 May 21;62(5):5.
39. Qi J, Li H, Du Y, Liu Y, He W, Meng J, et al. Circulating Autoantibody Profiling Identifies LIMS1 as a Potential Target for Pathogenic Autoimmunity in pathologic Myopia. *Molecular & Cellular Proteomics*. 2024 Jun;23(6):100783.
40. Du Y, Meng J, He W, Qi J, Lu Y, Zhu X. Complications of high myopia: An update from clinical manifestations to underlying mechanisms. *Advances in Ophthalmology Practice and Research*. 2024 Aug;4(3):156–63.

Protocolo de procedimientos de optometría

41. Sauer A, Schaeffer M, Serrar Y, Kodjikian L. Toxoplasmosse oculaire. *J Fr Ophtalmol*. 2024 Dec;47(10):104334.
42. Cammarelle A, Barlaam A, De Santis Y, Giangaspero A, De Devitiis B. Objective and subjective knowledge of toxoplasmosis among women of childbearing age in the Apulia region of Southern Italy. *Food Waterborne Parasitol*. 2025 Jun;39:e00259.
43. Miokovic AP, Ratkovic M, Gadzo AP. Toxoplasmosis in the outer retina. *Rom J Ophthalmol*. 2024;68(2):198–201.
44. Sofia O, Wahyudi INSA, Fitri LE, Prayitnaningsih S, Susianti H. Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Ocular Toxoplasmosis with Multiple Recurrences. *Int Med Case Rep J*. 2023 Jan;Volume 16:35–43.
45. Shakha, Chawla R, Sinha A, Meena S. Atypical acquired toxoplasmosis. *Indian J Ophthalmol*. 2024 Jun;72(6):772–4.
46. Kanagasingam Y, Bhuiyan A, Abramoff MD, Smith RT, Goldschmidt L, Wong TY. Progress on retinal image analysis for age related macular degeneration. *Prog Retin Eye Res*. 2014 Jan;38:20–42.
47. Chen L, Messinger JD, Ferrara D, Freund KB, Curcio CA. Stages of Drusen-Associated Atrophy in Age-Related Macular Degeneration Visible via Histologically Validated Fundus Autofluorescence. *Ophthalmol Retina*. 2021 Aug;5(8):730–42.
48. Boopathiraj N, Wagner I V., Dorairaj SK, Miller DD, Stewart MW. Recent Updates on the Diagnosis and Management of Age-Related Macular Degeneration. *Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes*. 2024 Aug;8(4):364–74.
49. Akram MU, Khalid S, Khan SA. Identification and classification of microaneurysms for early detection of diabetic retinopathy. *Pattern Recognit*. 2013 Jan;46(1):107–16.
50. Scanlon PH. Diabetic retinopathy. *Medicine*. 2019 Feb;47(2):77–85.
51. Tan TE, Tan GSW, Sadda SR, Chakravarthy U, Sun JK, Wong TY. Diabetic retinopathy: New insights. In: *Chronic Complications of Diabetes Mellitus*. Elsevier; 2024. p. 63–85.
52. Shaheen AR, Sridhar J. Hypertensive retinopathy. In: *Retinal and Choroidal Vascular Diseases of the Eye*. Elsevier; 2024. p. 427–36.
53. Salman AG. Intravitreal bevacizumab in persistent retinopathy secondary to malignant hypertension. *Saudi Journal of Ophthalmology*. 2013 Jan;27(1):25–9.
54. Chen HSL, Chen GA, Syu JY, Chuang LH, Su WW, Wu WC, et al. Early Glaucoma Detection by Using Style Transfer to Predict Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Distribution on the Fundus Photograph. *Ophthalmology Science*. 2022 Sep;2(3):100180.
55. Nayak DR, Das D, Majhi B, Bhandary S V., Acharya UR. ECNet: An evolutionary convolutional network for automated glaucoma detection using fundus images. *Biomed Signal Process Control*. 2021 May;67:102559.

Protocolo de procedimientos de optometría

56. Raghavendra U, Fujita H, Bhandary S V, Gudigar A, Tan JH, Acharya UR. Deep convolution neural network for accurate diagnosis of glaucoma using digital fundus images. *Inf Sci (N Y)*. 2018 May;441:41–9.
57. Nozaki F. Bilateral central retinal artery occlusion in a patient with Duchenne muscular dystrophy. *Brain and Development Case Reports*. 2025 Jun;3(2):100073.
58. Altıntaş AG, Ekici E. Consecutive central and branch retinal vein occlusions in the same eye of a young healthy COVID-19 patient: A unique case report. *Am J Ophthalmol Case Rep*. 2022 Sep;27:101669.
59. Ip MS, Scott IU, VanVeldhuisen PC, Oden NL, Blodi BA. Month 60 Imaging Findings and Relationship to Treatment Outcomes Following Anti-VEGF Therapy for Macular Edema Due to Central or Hemi-Retinal Vein Occlusion. *Am J Ophthalmol*. 2024 Apr;260:147–59.
60. Huang D, Liu YA, Haccin-Bey L, Moussa K. Combined central retinal artery and medial posterior ciliary artery occlusion: Localizing the lesion. *Am J Ophthalmol Case Rep*. 2023 Jun;30:101823.
61. Cammarelle A, Barlaam A, De Santis Y, Giangaspero A, De Devitis B. Objective and subjective knowledge of toxoplasmosis among women of childbearing age in the Apulia region of Southern Italy. *Food Waterborne Parasitol*. 2025 Jun;39:e00259.
62. Du Y, Meng J, He W, Qi J, Lu Y, Zhu X. Complications of high myopia: An update from clinical manifestations to underlying mechanisms. *Advances in Ophthalmology Practice and Research*. 2024 Aug;4(3):156–63.
63. Grassmann F, Mengelkamp J, Brandl C, Harsch S, Zimmermann ME, Linkohr B, et al. A Deep Learning Algorithm for Prediction of Age-Related Eye Disease Study Severity Scale for Age-Related Macular Degeneration from Color Fundus Photography. *Ophthalmology*. 2018 Sep;125(9):1410–20.
64. Kovalyk-Borodyak O, Morales-Sánchez J, Verdú-Monedero R, Sancho-Gómez JL. Glaucoma detection: Binocular approach and clinical data in machine learning. *Artif Intell Med*. 2025 Feb;160:103050.
65. Akbar S, Akram MU, Sharif M, Tariq A, Khan SA. Decision support system for detection of hypertensive retinopathy using arteriovenous ratio. *Artif Intell Med*. 2018 Aug;90:15–24.

6. Anexo

Figura 5. Biomarcadores clínicos y de imagen en el desprendimiento de retina. Representación de signos y síntomas clave del desprendimiento de retina (pérdida de campo visual, miodesopsias, disminución de AV) y herramientas diagnósticas como OCT, ecografía modo B, retinografía y prueba de Brückner para evaluar alteraciones retinianas. **Fuente:** (23–26).

Figura 6. Tipos de desprendimiento de retina: hallazgos en fondo de ojo. **Fuente:** (27–29).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 7. Biomarcadores clínicos y de imagen en la oclusión de la vena central de la retina (OVCR). Signos visuales y pruebas diagnósticas clave en la oclusión de la vena central de la retina, diferenciando formas isquémicas y no isquémicas. **Fuente:** (30–32).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 8. Biomarcadores clínicos y de imagen en la oclusión de la arteria central de la retina (OACR). Ilustra el compromiso vascular retiniano en la OACR y su impacto visual, con énfasis en pruebas clave como OCT, ecografía y retinografía para su detección temprana. **Fuente:** (33–37)

Figura 9. Biomarcadores clínicos y de imagen en miopía magna. Ilustra alteraciones retinianas asociadas al alargamiento axial del globo ocular, como atrofia coriorretiniana, miodesopsias, metamorfopsias y riesgo de desprendimiento de retina. Destacan OCT y retinografía como pruebas clave.
Fuente: (38–40).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 10. Biomarcadores clínicos y de imagen en toxoplasmosis ocular. Se manifiesta con dolor ocular, fotofobia y pérdida visual. Puede generar retinitis necrotizante, edema y escotoma central. Su diagnóstico incluye OCT, angiografía y campimetría. La serología confirma infección por *Toxoplasma gondii*. **Fuente:** (41–45)

Figura 11. Biomarcadores clínicos y de imagen en degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Incluye drusas, atrofia del EPR, neovascularización y líquido subretiniano. Se diagnostica con OCT, autofluorescencia y angiografía. Clínicamente causa disminución visual, escotomas y metamorfopsias. **Fuente:** (46–48).

Figura 12. Biomarcadores clínicos y de imagen en retinopatía diabética. Se observan microaneurismas, hemorragias, exudados, neovascularización y edema macular. El diagnóstico se apoya en OCT y angiografía con fluoresceína, clave para evaluar el daño vascular y proliferativo. **Fuente:**(49–51).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 13. Biomarcadores clínicos y de imagen en retinopatía hipertensiva. Se identifican signos como exudados algodonosos, estrella macular, cruces arteriovenosos y arterias en hilo de plata. OCT y fondo de ojo permiten evaluar daño vascular y edema del disco óptico. **Fuente:** (52,53).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 14. Biomarcadores clínicos y de imagen en glaucoma. Incluye excavación papilar, adelgazamiento del RNFL, pérdida de células ganglionares y defectos campimétricos. Se asocia a hipertensión ocular y cambios vasculares. OCT y campimetría son clave para el diagnóstico. **Fuente:** (54–56).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 15. Algoritmo de decisión. Diagrama de flujo sobre decisiones clínicas basado en posibles hallazgos de oftalmoscopia, enfocado en la Oclusión de la vena y arteria central de la retina. **Fuente:** (57–60).

Figura 16. Algoritmo de decisión. Diagrama de flujo sobre decisiones clínicas basado en posibles hallazgos de oftalmoscopia, enfocado en Miopía Degenerativa y Toxoplasmosis. **Fuente:** (61,62).

Figura 17. Algoritmo de decisión. Diagrama de flujo sobre decisiones clínicas basado en posibles hallazgos de oftalmoscopia, enfocado en Desprendimiento de Retina. **Fuente:** (23–26).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 18. Algoritmo de decisión. Diagrama de flujo sobre decisiones clínicas basado en posibles hallazgos de oftalmoscopia, enfocado en glaucoma, DMRE seca y húmeda. **Fuente:** (63,64).

Protocolo de procedimientos de optometría

Figura 19. Algoritmo de decisión. Diagrama de flujo sobre decisiones clínicas basado en posibles hallazgos de oftalmoscopia, enfocado en retinopatía diabética e hipertensiva. **Fuente:** (49–51,65).